

Rôle éducatif des parents ivoiriens à l'ère des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et incidence sur le développement durable.

The educational role of Ivorian parents in the age of Information and Communication Technologies (ICT) and their impact on sustainable development.

KOUAKOU BAH ISAAC

Enseignant-chercheur à l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

Date de soumission : 14/11/2024

Date d'acceptation : 11/12/2024

Pour citer cet article :

KOUAKOU. B. I. (2024) « Rôle éducatif des parents ivoiriens à l'ère des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et incidence sur le développement durable. », Revue Internationale du chercheur «Volume 5 : Numéro 4» pp : 1237-1254

Résumé

Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) influencent l'éducation des enfants, exposés à des contenus inappropriés via la télévision et les réseaux sociaux.

Cette recherche analyse le rôle éducatif des parents ivoiriens à l'ère des TIC et son impact sur le développement durable afin de contribuer au choix de l'attitude idoine.

Utilisant une approche mixte, un questionnaire Google Forms partagé sur WhatsApp a recueilli les réponses de 100 parents. Pour le volet qualitatif, 50 enfants utilisateurs des TIC ont été interviewés par téléphone avec l'accord parental.

Les résultats montrent l'importance de l'éducation à l'ère des TIC puisque les enfants utilisent fréquemment l'internet pour apprendre, échanger et se divertir. Néanmoins, les parents interrogés profitent de cette opportunité pour guider leurs enfants vers un usage bénéfique des TIC, améliorant ainsi leurs connaissances et compétences. Ils encouragent également un équilibre entre le temps passé devant les écrans et les activités sportives et la lecture d'ouvrages physiques.

Une communication continue entre parents et enfants sur l'utilisation responsable des TIC est essentielle pour maintenir le rôle éducatif des parents et assurer un développement durable.

Mots clés : Éducation ; parents ; enfants ; développement durable ; TIC.

Abstract:

Information and Communication Technologies (ICT) influence the education of children, who are exposed to inappropriate content via television and social networks.

This research analyzes the educational role of Ivorian parents in the ICT era and its impact on sustainable development in order to help choose the right attitude.

Using a mixed-methods approach, a Google Forms questionnaire shared on WhatsApp collected responses from 100 parents. For the qualitative component, 50 ICT-using children were interviewed by telephone with parental consent.

The results show the importance of education in the ICT age, as children frequently use the Internet for learning, exchanging and entertainment. Nevertheless, the parents surveyed take advantage of this opportunity to guide their children towards a beneficial use of ICT, thus improving their knowledge and skills. They also encourage a balance between screen time and sports activities and reading physical books.

Key words: Education; parents; children; sustainable development; ICT.

Introduction

L'évolution actuelle du monde met en évidence une connectivité croissante qui s'intègre de plus en plus dans les modes de vie des populations. Selon l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont les principaux moteurs de cette connectivité, avec 75 % d'entre eux utilisant désormais Internet (UIT, 2022).

D'après le rapport "Faits et chiffres" de l'UIT de 2022, le taux de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire a atteint 15 %, marquant une augmentation significative par rapport aux années précédentes (UIT, 2022).

En 2024, la pénétration d'internet a atteint 38,4 %, avec 11,23 millions d'utilisateurs et une forte adoption des réseaux sociaux et des services mobiles (DataReportal, 2024).

Cette révolution, alimentée par les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), est omniprésente dans les habitudes des populations ivoiriennes, qu'elles soient adultes ou jeunes, urbaines ou rurales. Les TIC se manifestent à travers divers moyens tels que la télévision, les appareils photo numériques, les smartphones, les ordinateurs de bureau et portables, les consoles de jeux, les jeux vidéo, internet et, en particulier, les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, Twitter et Spotify.

Cette connectivité accrue a ouvert de nouvelles voies à l'apprentissage, mais elle a également soulevé des questions majeures quant à la manière dont les enfants ivoiriens sont éduqués à l'ère du numérique.

En effet, l'état de l'art souligne l'importance des TIC dans l'éducation de base, la formation et l'apprentissage dans le milieu scolaire et universitaire (Chapman & Pellicane, 2015 ; Roméro, Lille & Patino, 2017 ; Mastafi, 2020 ; Schummer, 2024).

L'éducation, en tant que pilier fondamental pour la transmission intergénérationnelle des valeurs sociales, pourrait voir ces valeurs compromises si les interactions entre parents et enfants deviennent de plus en plus difficiles à réguler, menaçant ainsi la continuité et la cohésion des normes culturelles et éthiques au sein de la société.

Dès lors, comment les parents ivoiriens peuvent-ils jouer leur rôle éducatif à l'ère des TIC tout en garantissant un développement durable ?

Cette question centrale en soulève d'autres plus spécifiques. Quels sont les enjeux des TIC sur l'éducation des enfants ? Comment exploiter de manière optimale les TIC pour répondre aux besoins éducatifs des enfants tout en surmontant les obstacles ?

L'objectif de cette recherche est d'analyser le rôle éducatif des parents ivoiriens à l'ère des TIC et son incidence sur le développement durable afin de contribuer au choix de l'attitude idoine.

Le recueil des données s'est opérationnalisé par l'édition d'un questionnaire via Google forms et posté sur WhatsApp à l'endroit des parents et des entretiens téléphoniques avec des enfants utilisateurs des Techniques de l'Information et de la Communication (TIC).

Après une introduction, cette recherche se concentre sur une revue de la littérature existante. Ensuite, elle détaille la démarche méthodologique adoptée. Enfin, elle présente les résultats obtenus, la discussion qui en découle, et conclut avec les implications et perspectives futures.

1-Revue de littérature

L'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la société contemporaine présente à la fois des défis et des opportunités significatives. Cette revue de littérature est structurée autour de trois thématiques principales, à savoir les défis et opportunités des TIC dans la société, les TIC comme outil d'apprentissage et de développement des compétences, et l'impact des TIC sur l'éducation et l'autorité parentale.

1.1-Défis et opportunités des TIC dans la société

Schummer (2024), identifie les impacts des technologies numériques sur les enfants, en mettant en avant à la fois les avantages et les risques associés. Selon l'auteur, les avantages des nouvelles technologies incluent l'accès facile à une vaste quantité d'informations et de ressources éducatives. Cependant, il met en garde contre les risques d'addiction aux écrans, en insistant sur les signes de dépendance et les effets négatifs sur la santé mentale et physique des enfants, tels que l'anxiété, la dépression, la fatigue oculaire et les troubles du sommeil. Afin de préserver la santé des enfants, l'auteur encourage les parents à promouvoir des activités hors ligne et à favoriser des relations interpersonnelles saines, telles que cuisiner ensemble, jouer à des jeux de société, faire des balades à vélo, participer à des ateliers créatifs (peinture, bricolage) et lire en famille. Ces activités renforcent les liens familiaux, développent des compétences sociales et stratégiques, stimulent la créativité et créent des moments de complicité.

Dans une perspective de continuité et élargie aux organisations, Izza & El Berrhouti (2022), soulignent que les TIC influencent divers aspects de la performance organisationnelle, y compris la productivité, la qualité des produits et services, et la satisfaction des clients.

Les auteurs discutent des défis et des opportunités que les TIC présentent pour les organisations modernes, soulignant que l'adoption des TIC peut transformer les processus opérationnels, améliorer l'efficacité et favoriser l'innovation. Ils mettent en avant l'importance de l'intégration stratégique des TIC pour maintenir un avantage concurrentiel.

La présence des TIC et de leur usage participent à l'apprentissage et au développement des compétences.

1.2-TIC comme outil d'apprentissage et de développement des compétences

Romero & al. (2017), insistent sur la capacité des TIC à améliorer l'engagement des apprenants et à favoriser la créativité à travers des approches collaboratives. Ces auteurs encouragent également l'utilisation des laboratoires de création numérique comme espaces d'innovation où les élèves peuvent expérimenter et développer leurs compétences numériques.

Mastafi (2020), pour sa part, a montré dans son étude que les TIC permettent de rendre les leçons plus interactives, améliorant ainsi la compréhension des concepts complexes, en particulier en mathématiques. L'auteur a recueilli les opinions de 27 enseignants de mathématiques utilisant les TIC dans leurs pratiques d'enseignement secondaire. Les résultats de son étude montrent que l'intégration des TIC améliore la qualité de l'enseignement en rendant les leçons plus interactives et engageantes. L'auteur conclut que les élèves montrent une attitude plus positive envers les mathématiques lorsqu'ils utilisent des outils numériques, se sentant plus confiants et motivés dans leur apprentissage.

1.3-Impact des TIC sur l'éducation et l'autorité parentale

Gombleu (2014) souligne que les nouvelles technologies ont profondément transformé le paysage éducatif. Les parents doivent désormais naviguer dans un environnement où les enfants sont exposés à un flux constant d'informations via la télévision, l'internet et les réseaux sociaux. Cette situation peut éroder l'autorité parentale traditionnelle, car les enfants accèdent à des informations que les parents ne peuvent pas toujours contrôler. Pour ce faire, l'auteur exhorte

les parents à adapter leurs pratiques éducatives pour favoriser la négociation et la discussion avec leurs enfants, qui ne sont plus des « bouteilles vides » à remplir d'éducation.

Il conclut que les parents qui réussissent à maintenir leur autorité sont ceux qui adaptent leurs pratiques éducatives aux mutations de la société, y compris l'utilisation constructive des TIC pour soutenir l'apprentissage et le développement des enfants.

Dans le même sens, Balleys & *al.* (2018), argumentent que la transition vers une société numérique présente des défis, mais aussi des opportunités pour les parents. En s'engageant activement dans l'éducation numérique de leurs enfants, les parents peuvent non seulement renforcer leur autorité, mais aussi préparer leurs enfants à naviguer efficacement dans le monde numérique. Les auteurs considèrent les TIC comme une opportunité pour renforcer l'autorité parentale tout en préparant les enfants à évoluer dans une société numérique.

Chapman & Pellicane (2015) évoquent les défis que posent l'usage des écrans et des technologies numériques pour les familles. Les auteurs soulignent l'importance de maintenir un équilibre entre l'utilisation des écrans et les interactions sociales réelles. Ils insistent sur l'importance d'enseigner aux enfants à développer des relations saines et enrichissantes avec les autres, malgré l'omniprésence des écrans. Pour rendre compatibles l'utilisation du numérique et la vie de famille, les auteurs proposent aux parents d'occuper leurs enfants par des activités saines lorsqu'ils ont des tâches importantes à accomplir. Parmi ces activités, on trouve la lecture, les activités artistiques (dessin, peinture, coloriage, bricolage), et les jeux éducatifs (puzzles, jeux de société, applications éducatives).

En somme, la revue de ces écrits montre que les TIC jouent un rôle crucial dans divers aspects de la société, y compris l'éducation et la performance organisationnelle. Ainsi, au regard de l'évolution des TIC dans la société actuelle, il s'avère nécessaire de faire une analyse approfondie du rôle éducatif des parents ivoiriens afin de contribuer au développement durable.

2-Démarche méthodologique

Les approches qualitative et quantitative ont été utilisées simultanément. Pour comprendre le rôle éducatif des parents d'enfants à l'ère du numérique, un questionnaire a été diffusé via Google Forms et partagé sur WhatsApp pendant trois semaines. Cela a permis de recueillir les réponses de 100 parents, dont 69 hommes et 31 femmes, constituant ainsi l'échantillon pour le volet quantitatif.

La population cible comprend tous les parents d'enfants vivant à l'ère du numérique, c'est-à-dire ceux qui utilisent ou sont affectés par les technologies numériques dans l'éducation de leurs enfants.

Pour le volet qualitatif, 50 enfants utilisateurs des TIC ont été sélectionnés avec l'accord de leurs parents et interviewés par téléphone.

Chaque entretien téléphonique a duré entre 15 et 20 minutes. Les entretiens ont eu lieu une semaine après avoir reçu les réponses des parents. Les thématiques abordées incluaient le temps passé par les enfants sur Internet et les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, Twitter, Spotify), les informations recherchées, ainsi que le temps d'échanges en tête-à-tête avec les parents.

Les critères d'inclusion pour les parents étaient d'avoir au moins un enfant utilisateur des TIC et d'être actif sur WhatsApp. Pour les enfants, les critères incluaient l'utilisation régulière des TIC et la capacité de participer à un entretien téléphonique. Cette étude a été complétée par une documentation, comportant des ouvrages sur l'éducation, les TIC, l'éducation et les TIC, ainsi que les TIC et le développement durable.

L'ancrage théorique de cette recherche repose sur la théorie de la dynamique sociale, qui se concentre sur les changements et les étapes successives dans l'évolution des faits sociaux, permettant d'envisager la société sous l'angle de son évolution.

Les changements et les étapes successives dans l'évolution des faits sociaux sont exposés par Comté, (1853) *De la dynamique sociale*. Comte y développe l'idée que la société est en constante évolution, influencée par des dynamiques internes et externes. Il introduit la notion de dynamique sociale pour compléter celle de statique sociale, permettant ainsi d'envisager la société non pas comme un ensemble figé, mais comme un organisme en perpétuel mouvement. Cette perspective met en lumière les processus de transformation sociale et les interactions entre les différentes composantes de la société.

Le dynamisme de la société ivoirienne se manifeste par une connectivité en constante évolution, englobant diverses activités. Appliquer la théorie de la dynamique sociale à l'évolution des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) en Côte d'Ivoire permet de comprendre comment les changements technologiques influencent et sont influencés par les interactions sociales, les structures de pouvoir et les normes culturelles.

La théorie de la dynamique sociale explique comment les TIC se sont progressivement intégrées dans la vie quotidienne des ivoiriens. L'adoption des téléphones mobiles et des réseaux sociaux

a transformé les modes de communication et les interactions sociales, facilitant les échanges et la création de nouvelles communautés en ligne. Dans ce contexte, les acteurs sociaux, tels que les jeunes, les entrepreneurs et les décideurs politiques, jouent un rôle crucial dans la diffusion et l'appropriation des TIC. Leur influence peut accélérer ou freiner l'adoption des nouvelles technologies.

Les TIC ont également un impact sur les normes et les valeurs sociales, dans la mesure où l'accès à l'information et aux contenus internationaux via internet modifie les perceptions et les comportements, notamment chez les jeunes, qui sont au centre de cette recherche.

Cette nouvelle donne, entretenue par les TIC, a entraîné des changements dans les valeurs traditionnelles et les pratiques culturelles, telles que s'asseoir à côté des aînés pour recevoir des conseils ou écouter des contes assortis de leçons de vie.

Les TIC jouent un rôle crucial dans le développement économique et social. Elles offrent des opportunités d'apprentissage, de formation et de création d'emplois. En Côte d'Ivoire, les TIC ont contribué à la croissance de secteurs tels que le commerce électronique, les services financiers mobiles et l'éducation à distance.

En somme, la théorie de la dynamique sociale offre un cadre analytique pour comprendre comment les TIC influencent les interactions sociales, les structures de pouvoir et les normes culturelles en Côte d'Ivoire, tout en identifiant les défis et les opportunités pour un développement inclusif et durable.

3-Résultats

3.1-Résultats du volet quantitatif

3.1.1-Types de TIC couramment utilisés par les enfants

Selon les parents interrogés, leurs enfants utilisent fréquemment les TIC telles que le téléphone, l'ordinateur/tablette, internet, les réseaux sociaux. Le tableau ci-dessous en donne des détails.

Tableau 1 : Types de TIC utilisés par les enfants

TYPES DE TIC	EFFECTIFS	%
Internet	45	45
Téléphone	25	25
Réseaux sociaux	20	20
Ordinateur/tablette	10	10
TOTAL	100	100

Source : Données d'enquête de terrain, 2024.

Les données du tableau ci-dessus mettent en exergue les types de TIC couramment utilisés par les enfants. Ce sont internet (45%), le téléphone (25%), les réseaux sociaux (20%) ; l'ordinateur et/ou tablette (10%). La réalité est bien perceptible car les TIC sont en vogue et leur utilité multiple et multiforme font qu'ils semblent être incontournables dans le quotidien des jeunes en quête de toute sorte d'opportunités (travail, voyage, divertissement, rencontres).

3.1.1-Temps d'usage des TIC

Selon les parents, leurs enfants passent plusieurs heures par jours à l'utilisation des différents forms de TIC tel que signifié par la figure ci-dessous.

Figure 1 : Temps l'utilisation des TIC par les enfants

Source : Données de l'enquête de terrain, 2024.

La réalité qui se dégage de ce graphique est que les enfants utilisent à fond les TIC dans la mesure où la majorité des parents reconnaissent que leurs enfants y passent assez d'heures.

3.1.2-Raisons de l'usage accrue des TIC

Les raisons du temps passé par les enfants sur les TIC selon les parents interrogés sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Motifs l'utilisation des TIC par les enfants

RAISONS	EFFECTIFS	%
Recherches pour les études	50	50
Divertissement	30	30
Echanges avec des connaissances	20	20
TOTAL	100	100

Source : Données de l'enquête de terrain, 2024.

Les données du tableau ci-dessus montrent que les raisons de l'utilisation des TIC par leurs enfants sont pour des recherches utiles à leurs études (50%), des moments de divertissement (30%) et des échanges avec des connaissances (20%).

En cumulant les raisons comme le divertissement et les échanges avec des connaissances, l'équilibre est parfait entre ces deux raisons et celles liées foncièrement aux études.

Ainsi, au regard des motifs évoqués, l'on comprend aisément pourquoi les enfants passent assez de temps à l'utilisation des TIC.

Actuellement, utiliser les TIC semble être incontournable à tous les niveaux, mais faut-il autant abuser son usage ?

3.1.3-Orientation des parents sur l'usage des TIC par leurs enfants

Ce qui se dégage de cette étude, est que les technologies de l'information et de la communication font désormais partie du quotidien de l'humanité entière, parents comme enfants en sont conscients.

Tableau 3 : Orientations constructives des parents

ORIENTATIONS	EFFECTIFS	%
Usage constructif des TIC	65	65
Pratique d'activités sportives avec les enfants	22	22
Lecture d'ouvrages éducatifs	13	13
TOTAL	100	100

Source : Données d'enquête de terrain, 2024.

Les orientations des parents sont structurées en trois éléments. L'usage constructif des TIC qui consiste à profiter de l'opportunité pour accroître le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de leurs enfants (65%) semble être plus visible. Il est question des formations en ligne, de la visualisation de tutoriels et des échanges avec des spécialistes selon le parcours d'étude des enfants. Cela prend en compte l'explication aux enfants des dangers qu'internet pourrait produire dans leur vie.

La recherche d'un équilibre entre le temps passé devant les écrans, l'option trouvée par les parents est de pratiquer des activités sportives (22%) et la lecture de livres physiques (13%).

Ces orientations permettent aux parents de maintenir le contact physique avec leurs enfants même si la fréquence n'est plus élevée.

Certes, les TIC offrent de nombreux avantages, mais il est essentiel de les utiliser de manière équilibrée et réfléchie pour maximiser leurs bénéfices tout en minimisant les risques. Ainsi, une

communication permanente entre parents et enfants sur l'usage responsable des TIC permettra de maintenir le rôle éducatif des parents et de garantir le développement durable.

Par ailleurs, les parents interrogés se sont prononcés sur l'apport des TIC au développement durable. Leur argumentation est résumée dans le tableau ci-après.

Tableau 4 : Contribution des TIC au développement durable selon les parents interrogés

TYPE D'APPORT DES TIC AU DÉVELOPPEMENT DURABLE	EFFECTIFS	%
Echanges sur le développement durable	70	70
Grande consommation d'électricité des ménages et problèmes de santé	30	30
TOTAL	100	100

Source : Données d'enquête de terrain, 2024.

L'on constate à partir des données du tableau ci-dessus que les TIC ont certes des avantages sur le développement durable mais aussi des inconvénients. Les TIC favorisent des échanges sur le développement durable (70%), mais occasionnent une grande consommation d'électricité des ménages et provoquent des problèmes de santé (30%).

3.2-Résultats du volet qualitatif

3.2.1-Réseaux sociaux et moteurs de recherche utilisés par les enfants enquêtés

Les enfants interrogés pour cette recherche ont confirmé l'usage permanent des réseaux sociaux dont les principaux sont les suivants : Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, You tube, LinkedIn, Tiktok, Google Meet, Microsoft Teams, Twitter, Spotify.

« Au-delà des réseaux sociaux, nous faisons souvent des recherches via des moteurs de recherche et de traduction tels que Google, Microsoft Bing, Yahoo Search, Google Recherche, Google traduction, Google Scholar, Scinapse, Semantic Scholar, DeepL » (Synthèse de l'entretien avec les enfants-utilisateurs des TIC).

3.2.2-Motifs de l'utilisation des TIC

L'utilisation des TIC par les enfants interrogés est motivée par plusieurs raisons : la recherche pour leurs études et/ou leur apprentissage, le divertissement à travers les jeux, la musique, les films, ainsi que les échanges avec leurs amis et connaissances.

3.2.3-Place des échanges avec les parents

La place des échanges entre les enfants et les parents à l'ère du numérique est parfaitement illustrée par les propos d'un enfant interrogé. Cela constitue une synthèse des réponses obtenues sur l'importance des échanges avec les parents.

Nous échangeons toujours avec nos parents malgré le fait que nous sommes fréquemment sur internet. Les échanges avec nos parents sont toujours d'actualité. Certains d'entre nous qui ne vivent pas avec leurs parents échangent avec eux par des appels téléphoniques ou des appels vidéo via WhatsApp et d'autres le font chaque soir et surtout les week-ends. En fait, c'est l'ère du numérique donc qu'on le veuille ou pas, nous sommes parfois obligés d'être sur les réseaux sociaux, mais nous connaissons l'importance des parents dans notre éducation donc il y a toujours la place pour eux dans notre vie (Entretien Individuel, enfant-utilisateur des TIC).

4-Discussion

4.1-Euieux de l'éducation des enfants à l'ère du numérique

L'éducation des enfants à l'ère des TIC présente des défis importants. Il est crucial de viser un avenir prometteur pour les enfants à travers l'éducation et la formation, tout en reconnaissant que les TIC ont des avantages et des inconvénients dans leur construction sociale.

Comme le souligne notre recherche, la technologie numérique favorise les échanges en encourageant les interactions et la collaboration entre les apprenants, tout en modifiant l'éducation traditionnelle.

Cette observation est en accord avec l'analyse de Castells sur les impacts des technologies numériques sur la société. Dans ses travaux, Castells explore comment l'essor des technologies de l'information transforme non seulement l'économie, mais aussi les systèmes éducatifs et les structures sociales. Il met en lumière les inégalités d'accès aux ressources numériques, soulignant que l'absence d'accès peut exacerber les divisions socio-économiques (Desbois, 1998 ; Castells, 2009).

Les résultats de cette étude montrent que les enfants passent beaucoup de temps devant les écrans et sur les réseaux sociaux. Cette utilisation excessive des technologies pourrait non seulement affecter leur santé physique et mentale, mais aussi réduire les interactions humaines

et sociales, essentielles à leur développement. Certains enfants peuvent même développer une dépendance aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux, ce qui peut nuire à leur éducation et à leur bien-être (Yahiaoui, 2023, p.46-47 ; Schummer, 2024).

Schummer (2024) identifie également les impacts des technologies numériques sur les enfants, en mettant en avant les avantages tels que l'accès facile à une vaste quantité d'informations et de ressources éducatives. Cependant, il met en garde contre les risques d'addiction aux écrans, soulignant les effets négatifs sur la santé mentale et physique des enfants. Pour atténuer ces risques, il recommande aux parents de promouvoir des activités hors ligne et de favoriser des relations interpersonnelles saines.

Nos résultats confirment ces observations, soulignant la nécessité pour les parents de naviguer dans le monde numérique pour encadrer leurs enfants, tout en imposant des limites à l'utilisation des TIC et en trouvant des cadres d'échanges avec eux.

L'anonymat en ligne peut encourager des comportements nuisibles, comme le cyberharcèlement, qui peuvent être préjudiciables au bien-être des enfants. De plus, les enfants peuvent être submergés par la quantité d'informations disponibles en ligne, rendant difficile la distinction entre les sources fiables et non fiables. Dans ce contexte, les parents doivent naviguer dans le monde numérique pour encadrer leurs enfants, tout en imposant des limites à l'utilisation des TIC et en trouvant des cadres d'échanges avec eux. Cette dimension est corroborée par les écrits de Gombler (2014) qui souligne que les nouvelles technologies ont transformé le paysage éducatif, nécessitant une adaptation des pratiques éducatives parentales pour maintenir leur autorité.

L'intégration des TIC dans l'éducation des enfants nécessite de distinguer entre un usage constructif des TIC et un usage qui déconstruit l'humanité dans sa quête du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Il ne faut pas oublier l'importance des relations humaines qui se construisent dans les interactions directes.

Nos résultats sont conformes à ceux de Chapman et Pellicane (2015) qui insistent sur l'importance de maintenir un équilibre entre l'utilisation des écrans et les interactions sociales réelles, proposant des activités saines pour les enfants afin de concilier l'utilisation du numérique et la vie de famille.

L'augmentation de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, notamment en raison de la croissance des centres de données et des infrastructures de communication, constitue un autre enjeu de l'utilisation croissante des TIC.

Il est important de noter que les avantages et les inconvénients des TIC dans le développement durable peuvent varier en fonction du contexte et de la manière dont les technologies sont mises en œuvre. Certaines initiatives et bonnes pratiques peuvent atténuer les inconvénients potentiels et maximiser les avantages des TIC dans le développement durable.

Par exemple, on peut intégrer des principes de durabilité dans la conception des équipements informatiques, en privilégiant les matériaux recyclables, en réduisant la consommation d'énergie et en favorisant la réparation et le recyclage. Les centres de données et les infrastructures de communication peuvent être conçus de manière plus efficace sur le plan énergétique, en utilisant des systèmes de refroidissement plus efficaces, en exploitant les énergies renouvelables et en adoptant des pratiques de gestion responsable des déchets.

Les TIC peuvent également être utilisées pour sensibiliser et éduquer les individus sur les pratiques durables. Des plateformes en ligne et des applications mobiles peuvent promouvoir des comportements respectueux de l'environnement, tels que la gestion des déchets, la consommation responsable et la mobilité durable. Les TIC peuvent faciliter la collaboration entre les acteurs du développement durable, en favorisant l'échange d'informations, la coordination des efforts et la mise en œuvre de solutions innovantes. Les plateformes de partage de connaissances et les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle important dans cette dynamique. En somme, les TIC apportent des avantages dans le développement durable, mais il est essentiel de prendre en compte et de gérer les inconvénients potentiels. Une approche globale et intégrée, combinant la conception écologique, l'accès équitable, la sensibilisation et la collaboration, est nécessaire pour maximiser les bénéfices des TIC tout en minimisant leurs impacts négatifs sur l'environnement et les inégalités sociales.

Ces enjeux liés à l'usage des TIC nécessitent donc une approche équilibrée et réfléchie pour intégrer les technologies dans l'éducation des enfants tout en minimisant les risques associés. Autrement dit, il faut opter pour une utilisation modérée des TIC, qui est censée donner plus de compétences aux enfants dans différents domaines (OCDE, 2015).

4.2-Education intégrante des TIC

Au regard de l'évolution des TIC et de leur influence sur le quotidien de la population ivoirienne, en particulier les jeunes, il est désormais essentiel de les intégrer dans l'éducation de base des enfants.

La société actuelle numérisée et hypermédiate développe chez les enfants une attitude de dépendance aux écrans et de recherche constante de stimulation. Ceux-ci peuvent devenir

accros aux appareils numériques, recherchant sans cesse des contenus nouveaux et excitants, ce qui peut affecter leur capacité à se concentrer et à interagir dans le monde réel. Face à l'omniprésence de l'internet, des jeux vidéo et de la télévision, il devient difficile pour les enfants de se construire normalement et de cultiver leur propre univers (Buckingham, 2010).

Le processus d'éducation-apprentissage des enfants est en interaction permanente, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Leur apprentissage se déroule dans divers moments de leur vie quotidienne où les TIC sont intégrées (Devanir & Machado, 2019). Les parents doivent donc composer avec les TIC et les intégrer dans l'éducation de base des enfants, en surveillant leur connectivité et en les orientant vers une utilisation bénéfique des TIC.

Les parents peuvent, par exemple, faire des jeux éducatifs avec leurs enfants ou suivre des clubs éducatifs, ce qui leur permet de guider leurs enfants dans l'utilisation des TIC. Nos résultats sont en conformité avec ceux de Balleys & *al.* (2018), qui soulignent que la transition vers une société numérique présente des défis mais aussi des opportunités pour les parents.

D'autres auteurs, dans la continuité de cette recherche insistent sur les avantages des TIC dans l'apprentissage. Ainsi, Romero & *al.* (2017), mettent l'accent sur la capacité des TIC à améliorer l'engagement des apprenants et à favoriser la créativité à travers des approches collaboratives. Mastafi (2020) montre que les TIC rendent les leçons plus interactives, améliorant ainsi la compréhension des concepts complexes, notamment en mathématiques. Les élèves montrent une attitude plus positive envers les mathématiques lorsqu'ils utilisent des outils numériques. Izza & El Berrhouti (2022) discutent des défis et des opportunités que les TIC présentent pour les organisations modernes, soulignant leur potentiel à transformer les processus opérationnels et à favoriser l'innovation.

En somme, l'intégration des TIC dans l'éducation de base des enfants est essentielle pour leur développement dans une société numérisée. Les parents et les éducateurs doivent collaborer pour guider les enfants vers une utilisation positive et éducative des TIC.

Conclusion

En définitive, cette recherche a mis en lumière le rôle crucial des parents dans l'éducation des enfants à l'ère des TIC, en soulignant à la fois les avantages et les inconvénients du numérique dans le processus éducatif. Que les parents le souhaitent ou non, leurs enfants sont désormais en contact régulier avec le monde numérique, ce qui les oblige à adapter leur approche éducative

en conséquence. Pour ce faire, il est essentiel de renforcer et de créer des cadres d'échanges afin de continuer à jouer efficacement leur rôle d'éducateurs et de formateurs.

Les principaux apports de cette recherche soulignent l'importance d'une éducation parentale proactive à l'ère des TIC. Elle met en avant la nécessité de trouver un équilibre entre l'utilisation des technologies et d'autres activités enrichissantes, tout en proposant des pistes pour une communication continue et efficace entre parents et enfants, essentielle pour un développement durable et harmonieux.

Cependant, cette recherche présente des limites, notamment en raison de l'échantillon restreint de parents et d'enfants, ce qui peut ne pas refléter toute la diversité des expériences familiales. Par ailleurs, les personnes qui ont répondu au questionnaire sont celles qui ont eu accès à WhatsApp et qui ont choisi de répondre, ce qui peut introduire un biais de sélection.

De plus, elle se concentre principalement sur les aspects éducatifs des TIC, négligeant peut-être d'autres dimensions importantes telles que la santé mentale et physique.

Il serait pertinent d'explorer d'autres questions liées à cette thématique. Par exemple, comment les parents peuvent-ils être formés pour mieux accompagner leurs enfants dans l'utilisation des TIC ? Quels outils et ressources sont disponibles pour aider les parents à naviguer dans ce nouveau paysage éducatif ?

Cette recherche ouvre également la voie à d'autres perspectives de recherche. Il serait nécessaire d'étendre les recherches à des échantillons plus larges et diversifiés pour mieux comprendre les différentes dynamiques familiales face aux TIC. Il serait aussi intéressant d'examiner comment les écoles et les institutions éducatives peuvent collaborer avec les parents pour maximiser les bénéfices des TIC tout en minimisant leurs risques. De plus, l'impact des TIC sur le développement social et émotionnel des enfants mérite une attention particulière.

Références bibliographiques

Balleys C., & Martin O. & Jochems S. (2018), « Familles contemporaines et pratiques numériques : quels ajustements pour quelles normes ? », *Enfances Familles Générations* [En ligne], 31 | 2018, mis en ligne le 22 décembre 2018, consulté le 27 novembre 2024. URL : <http://journals.openedition.org/efg/6094>.

Buckingham D. (2010), *La mort de l'enfance. Grandir à l'âge des médias*, Paris, Amand Colin.

Castells M. (2009), *Les pouvoirs de la communication*, OUP Oxford.

Chapman G. & Pellicane A. (2015), *Elever ses enfants à l'ère du numérique : des enfants sociables dans un monde d'écrans*, Pontault-Combault, Editions Farel.

Comte A. (1853), *Dynamique sociale : Volume 3 de Système de politique positive ou Traité de sociologie instituant la religion de l'humanité*, Paris, Carilian-Goeury et Vor Dalmont.

Desbois D. & Castells M. (1999), « La société en réseaux : l'ère de l'information », Tome 1, *Revue française de Sociologie*, Volume 4 : numéro 40, pp : 773-776.

Devanir F. R. & Machado A. D. S. (2019), « Les TIC et l'éducation de la petite enfance : jeu, inclusion numérique et apprentissage », *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, Volume 03 : numéro 6, pp : 69-81.

Gombleu K. C.M. (2014), « Les déterminants sociaux de la crise du pouvoir éducatif parental en Côte d'Ivoire », *Kasa Bya Kasa, Revue ivoirienne d'Anthropologie et de Sociologie*, numéro 25, pp. 76-96.

Izza I. & El Berrhouti A. (2022), « Les Technologies de l'Information et de la Communication et la performance de l'organisation : enjeux et perspectives », *Revue Française d'Economie et de Gestion*, Volume 3 : Numéro 7, pp : 164-181.

Mastafi M. (2020), « Rôles et impacts des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques : perceptions des enseignants du secondaire », *Formation et profession*, Volume 28 : numéro 2, pp : 60-74.

Romero M., Lille B. & Patino A. (2017), *Usages créatifs du numérique pour l'apprentissage du XXIème siècle*, Presses de l'Université de Québec, Québec.

Schummer G. (2024), *Connexion : les avantages et dangers des nouvelles technologies pour nos enfants*, Le Lys Bleu Éditions.

Union Internationale des Télécommunications (UIT), (2022, *Rapport Faits et chiffres*, UIT, Nations Unies.

Yahiaoui A. (2023), *15 clés pour élever les enfants dans le monde numérique : Guide pratique pour les parents*, Montréal, Akila Yahiaoui-Babookid.